

АГИОГРАФИК ЭКФРАСИСЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАЛҚИНИ

Мамадиярова Юлдуз Абдуқаюм қизи

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий Университети таянч докторанти

Аннотация: Мақолада экфрасис матнларининг агиографиклик хусусиятлари, яъни диний жиҳатлари талқини, уларнинг дунё олимлари томонидан ўрганилиши ва тадқиқ этилиши масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: пластик санъат, агиографик экфрасис, контаминация, меъморий обидалар, илоҳий ҳайкаллар.

Антик давр адабиёти ва санъатида пластик санъат асари сифатида талқин этилган экфрасис феномени замонавий фанлар тармоғида турлича шаклларда тадқиқ қилиб келинмоқда. Уларнинг аксарияти ушбу атама табиати табиати тўғрисида фикр юритиш билан чегараланади.

Экфрасис тушунчаси доирасида унинг диний жиҳатдан, яъни агиографиклик хусусиятлари асосий феноменларидан бири сифатида қатор илмий тадқиқотларнинг объекти вазифасини бажармоқда.

2002 йилда Лозанна симпозиуми материаллари тўпламида “Диний экфрасис” тушунчаси Л.Геллер томонидан соф теологик эмас, балки филологик тушунча сифатида киритилди. Олимнинг тадқиқот иши ушбу тушунчанинг долзарблиги ортишига сабаб бўлди. Унинг таъкидлашича, диний экфрасиснинг “оддий” экфрасисдан фарқи шундаки, уни идрок этишда “кўриш”нинг ҳиссий ва руҳий тури иштирок этади [3, 19]. Шу билан бирга, бу жараён санъатни илоҳийлаштириш ғоясини илгари суради.

Диний экфрасис тушунчасини ишлаб чиққан дастлабки олим Н.Меднис бўлиб, у атаманинг структуравий шакллари хусусида сўз юритади [5, 59]. Олим диний экфрасиснинг ўзига хослигини аниқлаб, “самовий ва ерга оид” тушунчаларнинг контаминациясига (баёнда воқеаларнинг кўшилиб, аралашиб

кетиши) ишора қилади. Н.Меднис фикрига кўра, диний экфрасис шакллари уларни юзага келтирган матн манбаларининг муқаддаслигидан дарак беради, лекин улар хоҳ вербал, хоҳ новербал бўлсин, муқаддаслаштириш экфрасиснинг барча шакллари учун қўлланила олмайди [5, 61]. Олим XIX аср ёзувчилари асарларида Биби Марям образи экфрасисининг тасвирланиши, унда ушбу образ православлардаги сингари Худонинг онаси эмас, балки бахзи ўринларда “Мадонна” деб талқин этилиши ҳамда у Ғарб анъаналарига оид тасвирларни ифодалагани сабабли шу ном билан юритилишини таъкидлайди. Шу сабабли, муаллиф муносабати, манба матни ва маданий матн тасвирини ўзаро тўғри боғлаш жуда муҳим ҳисобланади.

Рус адабиётида диний экфрасисга мурожаат XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошларидаги кўплаб ёзувчилар асарларида учрайди.

Н.Волнина ўз тадқиқотида И.Босхнинг “Семь смертных грехов и Четыре последние вещи”, Ф.Достоевскийнинг “Преступление и наказание”, Н.Гоголнинг “Мертвые души” асарлари мисолида диний экфрасис маданий матнларнинг маънавий маъноларини етказиш усули сифатида, шунингдек, асарлардаги образларнинг адабиёт ва рассомлик намуналарида акс этиши масалалари хусусида фикр юритади [1]. У шунингдек, Ғарбий Европа ва рус классик маданияти асарларида насронийларнинг “Седмерицы грехов”[1, 2] – “Гуноҳларнинг еттитаси” – такаббурлик, ҳасислик, ҳасад, ғазаб, зино, очкўзлик, ҳасрат сингари образлари диний экфрасисни фаол намойиш этганини таъкидлайди.

Замонавий адабиётшуносликда Н.Лесковнинг “Запечатленный ангел” Рождество ҳикояси диний тасвирий экфрасиснинг намунаси сифатида тан олинган. Унда Рождество ҳикоясига “муסיқий” матнни (парчалар, сарлавҳалар, алоҳида олинган сўзлар) уйғун равишда киритиш, шунингдек, уларни идрок этишда персонажлар орқали тасвирлаш ва матннинг семантик маконини кенгайтиришдан иборат – дея таъкидлайди Е.Шкапа [7, 5]. Олим Лесковнинг шеърий оламида диний экфрасиснинг акс этиши, Рождество ҳикояларида диний

музикий экфрасис – музика таассуротини ёки кўшиқ овозини сўз билан ифодалаш ва талқин қилиш шаклида амалга оширилишини келтириб ўтади.

Рус олимлари Д.Горюнов ва К.Загороднева “Диний характердаги суратлар экфрасиси Гоголнинг “Портрет”, Достоевскийнинг “Идиот”, Шмелёвнинг “Неупиваемая чаша” ва бошқа асарларда мавжуд”, – деган ғояни илгари суради [4, 1052].

Диний экфрасиснинг ўзига хос хусусияти, юқорида айтиб ўтилганидек, ёзувчининг визуал объектни талқин қилишида намоён бўлади.

Иконалар, ибодатхоналар, диний мазмундаги расмларнинг бадиий тасвифи рус ёзувчи-шоирлари ижодида кенг қамровли ва хилма-хил эканини таъкидлаб, рус олимлари Л.Павлова ва А.Степачева[6,13] ўз тадқиқотларида рус шеърларида диний экфрасис ҳақидаги фикрларни Г.Псалмов ижоди (“К Картине”) мисолида баён қилган.

Француз романтик ёзувчиси В.Гюгонинг “Париждаги Биби Марям ибодатхонаси” (Notre-Dame de Paris) асари нафақат, меъморчилик, балки агиографик экфрасисга ёрқин мисол бўлиши хусусида ўз тадқиқотида қайд этган рус олими Т.Газиева: “ Ибодатхона тасвири орқали ҳам воқеалар содир бўладиган фон, ҳам характер хусусиятлари ёритилади” – деган хулосани илгари суради[2].

Демак, диний экфрасис дастлаб меъморий обидалар ва турли илоҳий ҳайкаллар орқали ўз ифодасини топган. Вақт ўтиб, илм-фан ва санъатнинг ривожланиши билан у бошқа манбаларда (пейзаж, портрет ва бошқалар) кенг талқин этила бошланди.

Келтирилган илмий тадқиқотлардан кўриш мумкинки, диний масалаларнинг мураккаблиги, тарихий, адабий, назарий ва поэтологик тадқиқотларнинг кўплиги визуал, диний экфрасиснинг сўздаги тасвифи кенг тадқиқ қилинмаганидан далолат беради. Айтиш мумкинки, диний экфрасис матнларнинг тарихий, фалсафий ва ижтимоий жиҳатларини ёритишда фаол иштирок этади, шунингдек агиографик экфрасисларнинг адабиётлардаги талқини унга доир тушунчаларнинг батафсил ёритилишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Волнина Н. Религиозный экфрасис как способ репрезентации образа «Седмерицы грехов» в текстах культуры. <https://doi.org/10.24158/fik.2018.8.7>.
2. Газиева Т. Функции экфрасиса в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». // Филология и литературоведение. 2012. № 10.
3. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе//Экфрасис в русской литературе. – М.: Издательство “МИК”, 2002. – С.19.
4. Горюнов Д. Загороднева К.В. Религиозный экфрасис в пьесе Н.Коляды «Картина». ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, – 2019. Т.29, вып.6. – С.1052.
5. Меднис Н. “Религиозный экфрасис” в русской литературе // Критика и семиотика. Вып. 10. – Новосибирск, 2006. – С.59.
6. Павлова Л. Степачева А.А. Религиозный экфрасис в лирике Гервасия Псальмова// ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. – С.13.
7. Шкапа Е. Религиозный экфрасис в повести «Запечатленный ангел» Н. Лескова (на примере христианских песнопений). Московский городской педагогический университет (ассистент, кафедра романской филологии). – Москва. – С.5.